

Desde La Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, De La Facultad De ingeniería Civil, El Desarrollo Sostenible Desde Un Punto De Vista Critico

Camacho Coy Alejandro

Introduccion

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3]

El desarrollo sostenible es uno de los conceptos que han tenido un gran impacto en el último siglo, debido a que presenta gran influencia en diversas áreas de debate, ya sean políticas, ambientales o sociales. Este concepto se establece como una propuesta que busca el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental. El desarrollo sostenible se puede definir como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin perjudicar los recursos que satisfagan a las generaciones futuras. Este concepto a sido la base fundamental en diversas políticas internacionales, planes gubernamentales y en proyectos de cooperación internacional.

La organización de las naciones unidas junto con la Asamblea general en el año 2015 estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales fueron diseñados para tener un futuro mejor y sostenible. El cumplimiento de estos objetivos se espera realizarse en el año 2030. Estos objetivos funcionan como una guía para enfrentar problemas como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, las hambrunas, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, a pesar de ser un concepto de amplia aceptación, se puede poner en duda su efectividad.

En Colombia el concepto de desarrollo sostenible presenta una cierta relevancia debido a las contradicciones existentes entre riqueza ambiental y desigualdad social. Colombia es uno de los países más biodiversos debido a grandes reservas hídricas y ecosistemas estratégicos, los cuales mantienen el equilibrio y procesos ecológicos

básicos como la regulación de climas, del agua y la función de depuración de aire, agua y suelo conservando la biodiversidad [4]. Sin embargo, también presenta diversos casos de pobreza, minería ilegal, deforestación, violencia, y presenta una economía extractivista, donde departamentos como Arauca y la Guajira, se dedican a la extracción de materiales como carbón, petróleo y gas natural. [5]

Además, la implementación de los ODS presenta barreras estructurales debido a la corrupción, desigualdad, la falta de articulación de políticas públicas y la falta de atención a las necesidades reales de las comunidades. Aunque se presentan algunos avances importantes a nivel social y ambiental, existe grandes diferencias entre los discursos políticos y los cambios reales que exige la sostenibilidad.

Por estas situaciones se pone en duda que el desarrollo sostenible es la solución a los problemas sociales y ambientales, o por el contrario se comporta como una estrategia política en la cual se trabaja sobre la base de un modelo económico entre la contradicción de un crecimiento ilimitado junto con la conservación del medio ambiente. Diversos investigadores y ambientalistas critican las contradicciones del desarrollo sostenible, donde buscan la conservación ambiental mientras que promueven modelos de producción masivos en la producción energética mediante la extracción de recursos.

En este ensayo se sostiene que el desarrollo sostenible es un modelo necesario para enfrentar la crisis ambiental y social de la actualidad, sin embargo, es deficiente si no se cambian las estructuras políticas y económicas que incentivan la explotación de recursos y la desigualdad social. [6], [7], [8]

Discusión

Guerra y Paz

Mediante el documento “*Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*”, Pedro Mauricio Acosta-Castellanos y colaboradores nos permiten entender que el desarrollo sostenible no solamente se puede tratar únicamente bajo un punto de vista ambiental y económico, sino también desde un contexto histórico y político del conflicto armado. Por lo tanto, los acuerdos de paz realizados con el grupo guerrillero conocido como Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (FARC), son un elemento clave para la

formación de un modelo de sostenibilidad territorial y de ambiente para el país. [9]

Dentro del documento, la guerra interna con los grupos al margen de la ley generó un cambio drástico en las dinámicas sociales, económicas y ambientales del país. Durante varios años, diversas regiones rurales estuvieron bajo la presión de los grupos armados ilegales, lo que en consecuencia provocó que varias familias se vieran desplazadas de su tierra, además los terrenos abandonados eran utilizados para la explotación ilegal de recursos naturales mediante la minería ilegal y la implementación de cultivos ilícitos lo que provocaba la degradación de estas tierras. Sin embargo, debido al conflicto muchas zonas permanecieron intactas debido al aislamiento provocados por esta situación. [9] Por lo tanto se evidencia un comportamiento paradójico en el cual por un lado se presenta explotación y contaminación del ambiente en ciertas zonas, mientras que en otras impidieron que se afectaran.

A partir de esta realidad, estos acuerdos de paz con las FARC representan una forma en la cual se puede replantear la relación entre sociedad, territorio y naturaleza. Dentro del documento señala que la paz no solamente representa la entrega de armas, si no que también representa la oportunidad de transformar las causas estructurales que originaron el conflicto, como lo fueron la desigualdad, la falta de participación o la exclusión territorial. [9] por esta razón surge un concepto importante como lo es la Paz Territorial, la cual se entiende como un modelo de participación en la toma de decisiones sobre el futuro del país [9]

Dentro de este contexto, la paz juega un papel fundamental, ya que permite un entorno para el desarrollo rural sostenible, la protección ambiental y el fortalecimiento institucional en zonas que fueron gravemente afectadas por el conflicto. Sin paz es muy complicado lograr el desarrollo sostenible ya que la guerra genera mucha incertidumbre, inestabilidad, miedo y la ausencia del estado; como consecuencia no sería posible implementar proyectos ambientales, de transición energética o el desarrollo agrícola sostenible. Además, facilita tener una mejor comunicación y participación entre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en procesos democráticos relacionados con el manejo de recursos naturales y de ordenamiento territorial.

Sin embargo, en el documento también señala los riesgos ambientales a causa del postconflicto. Uno de los riesgos provocados por la desmovilización de las FARC, muchos de los territorios que eran inaccesibles por las comunidades, se convirtieron en zonas de producción, las cuales se realizan procesos de explotación de recursos, ganadería e incluso la deforestación. [9]. Por lo tanto, la paz sin una base de políticas ambientales bien establecidas y sin la participación comunitaria, podría acelerar el proceso de degradación ambiental.

Un aspecto importante dentro del documento es acerca de la participación de las comunidades después del conflicto. Las comunidades que fueron afectadas son las que conocen mejor las problemáticas ambientales y sociales de su territorio, por lo que sería un error excluirlas en la implementación de los acuerdos de paz [9]. Además, se menciona que los líderes sociales y defensores ambientales están siendo amenazados y asesinados, lo que evidencia que la construcción de la paz aún presenta desafíos [9].

En síntesis, los acuerdos de paz establecidos con las FARC son parte fundamental para el desarrollo sostenible del país, ya que son una oportunidad de cambiar y mejorar las relaciones territoriales, sociales y medioambientales. La paz fortalece los procesos democráticos, la promoción del desarrollo rural y la construcción de modelos sostenibles de aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, dentro del documento se subraya que la paz por sí sola no asegura la sostenibilidad; si el estado no ejerce control sobre las actividades económicas y no protege mediante leyes los ecosistemas estratégicos, las consecuencias podrían derivar que el impacto ambiental continúe afectando el medio ambiente, además podrían resurgir conflictos sociales. Se puede afirmar que, en Colombia, el principal objetivo es forjar una paz territorial y ambiental que a su vez se combine con la justicia social, la participación ciudadana y la protección del medio ambiente.

Desarrollo Sostenible Como Respuesta A La Crisis Ambiental

El desarrollo sostenible surge directamente con el reconocimiento internacional de la crisis ambiental. Durante las últimas décadas del siglo XX se empezaron a evidenciar graves consecuencias relacionadas con el deterioro ambiental como la contaminación atmosférica, la pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático.

Dentro del documento “Análisis crítico del desarrollo sostenible a partir de la Economía Ecológica”, la autora Natalia Andrea Sanabria señala que el calentamiento global representa uno de los desafíos más relevantes de la actualidad, esto debido a la gran producción de gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono (CO₂), el cual es producido por los seres humanos en la generación de energía y la quema de combustibles fósiles. [10] Además dentro del documento se menciona que el aumento de la temperatura ha producido alteraciones climáticas como el aumento del nivel del mar, la pérdida de ecosistemas y por ende la pérdida de biodiversidad y ecosistemas, además de la generación de eventos climáticos mucho más frecuentes como desastres naturales.

Este tipo de eventos naturales afectan principalmente a los países en desarrollo, debido a que las poblaciones presentan menor capacidad de adaptación y escasos recursos para enfrentarlos. Colombia es uno de los países afectados. En el 2024 según UNICEF 420 mil niños han padecido sequías en la zona amazónica debido a perturbaciones climáticas, en los cuales países como Brazil, Colombia y Perú fueron afectados [11].

Frente a estas situaciones los ODS surgen como una forma internacional para enfrentar a la vez problemas sociales y ambientales. En el documento “Retos de América Latina: Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo XXI.”, Ana María Álvarez subraya que los ODS son una plataforma ambiciosa e internacional que involucra todas las naciones en la búsqueda de modelos de desarrollo más equilibrados [6].

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscan la erradicación de la pobreza, reducir la desigualdad y la conservación del medio ambiente mediante acciones integrales donde están involucrados gobiernos, empresas, instituciones educativas y las personas del común. [6], [12], la autora señala que para cumplir estos objetivos se requiere de grandes cambios en sistemas financieros, comerciales y tecnológicos a nivel internacional.

Sin embargo, a pesar de que los ODS representan un gran avance representativo en la elaboración de políticas internacionales, también presenta ciertas falencias o limitaciones. Uno de los principales obstáculos es que los objetivos son empleados como compromisos de discurso sin formas reales de para lograrlos. Las naciones siguen adoptando agendas centradas en la sostenibilidad sin embargo continúan promoviendo actividades altamente contaminantes.

Contradicciones Del Desarrollo Sostenible

Uno de los temas más discutidos en base al desarrollo sostenibles se centra en lograr la compatibilidad entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.

En el documento “Las teorías económicas del desarrollo sostenible”, Eguzki Urteaga sostiene que el desarrollo sostenible es una idea ambigua y se adapta a cualquier interés político y económico [13]. Según el autor, se presenta una cierta concordancia con respecto al concepto lo que lo hace bastante dudoso debido a que tiende a ocultar algunos problemas reales en relación con la acumulación económica y la protección del medio ambiente.

El problema fundamental se centra en que el desarrollo sostenible busca un crecimiento económico constante mientras que a su vez intentan reducir el impacto ambiental. Desde un punto de vista de la economía ecológica, varios autores argumentan que es un comportamiento contradictorio en un entorno donde los recursos son finitos.

Natalia Sanabria menciona en su documento que la teoría del desarrollo sostenible presenta falacias debido a que intenta tratar la crisis ambiental sin realizar un verdadero cambio en la lógica económica dominantes [10]. Es decir, lo que busca es maquillar el capitalismo como una economía verde sin cuestionar el comportamiento productivo y consumista ilimitado que originan la mayoría de las problemáticas ambientales.

Este punto de vista es acertado en países como Colombia ya que la economía aun depende fuertemente de actividades extractivas como petróleo, carbón y minería. Aunque estas actividades generan un crecimiento económico e ingresos fiscales, también se produce deforestación, contaminación de fuentes hídricas, desplazamiento de comunidades y pérdida de biodiversidad.

En este caso, el desarrollo sostenible funciona como una estrategia legítima de política, en la cual los gobiernos y las empresas hablan de transición ecológica y deberes con el medio ambiente, mientras que mantienen modelos económicos con bases en la explotación de recursos naturales.

Colombia: Biodiversidad Y Desigualdad.

Colombia, en cuestión de desarrollo sostenible, presenta una de las mayores contradicciones, debido a que es uno de los países más biodiversos del mundo, con diversas y grandes reservas hídricas, con ecosistemas biodiversos y con gran variedad de especies.

Sin embargo, presenta un amplio grado de desigualdad social y territorial, la concentración de la tierra, la pobreza en las zonas rurales y la falta de acceso a

servicios básicos en algunos lugares sigue afectando a millones de personas dentro del país.

Dentro del documento “Políticas de adopción de los ODS en Colombia”, Martha Isabel Cabrera y colaboradores señalan que los ODS se han de a ciegas debido a que siguen lineamientos multilaterales sin una adaptación real a las necesidades realidades del país [14].

Los autores determinaron que las políticas agrarias y rurales del país, están lejos de resolver problemas como la desigualdad, pobreza, y la privatización de las tierras. Este es un punto fundamental debido a que gran parte de los conflictos ambientales y sociales se generan precisamente en discusiones y disputas territoriales y modelos productivos excluyentes.

La privatización de tierras en el país es una de las barreras para alcanzar la sostenibilidad, debido a que grandes extensiones de tierra son de un número reducido de personas, mientras que millones de campesinos presentan un acceso limitado a recursos productivos.

Además, la expansión ganadera, la minería ilegal y la deforestación han generado un gran impacto ambiental en los ecosistemas estratégicos, en especial en la amazonia.

Esto demuestra que los problemas ambientales no pueden tomarse por separado de las dinámicas sociales y económicas. La degradación ambiental en Colombia está relacionada con la desigualdad, el conflicto armado y la ausencia estatal, junto con modelos económicos extractivos.

Cambio Climático En Colombia

El cambio climático es uno de los mayores desafíos hoy para el desarrollo sostenible del país

En el documento “Assessing environmental sustainability in Colombia: Metrics and policy recommendations. Environmental and Sustainability Indicators.”, Garces y colaboradores subrayan que Colombia presenta graves problemas ambientales a pesar de su alta riqueza natural. Dentro del estudio se identifican grandes brechas relacionadas con las emisiones de dióxido de carbono, la deforestación y el deterioro de algunos ecosistemas. [15]

Dentro del documento señalan que las políticas ambientales del país presentan debilidades representativas debido a que existen ocasiones donde los indicadores oficiales no muestran realmente el comportamiento de la sostenibilidad ambiental.

Aunque algunos informes gubernamentales muestran avances relacionados con la sostenibilidad, realmente el país presenta un deterioro ambiental en diversas regiones.

La deforestación de la selva amazónica representa uno de los ejemplos más representativos, en los cuales miles de hectáreas de bosque desaparecen a lo largo de los años, esto se genera debido a la expansión agrícola, la ganadería excesiva, y de minería ilegal.

De igual manera diversas fuentes hídricas se han visto afectadas debido a los contaminantes industriales y de la minería. La explotación de metales como el oro mediante el uso de mercurio, ha generado grandes impactos en los ríos y las comunidades.

En este contexto, para lograr el desarrollo sostenible se necesita mucho más que políticas ambientales superficiales, ya que requiere una transformación estructural en los modelos productivos en la planificación del territorio y en la gobernanza ambiental.

Gobernanza Y Debilidades Institucionales

Otros de los desafíos presentes en Colombia en relación con el desarrollo sostenible son las debilidades institucionales.

Dentro del documento “Gobernanza del agua y ODS”, Fernández y Vargas sostienen que la crisis actual del agua es una problemática relacionada con la gobernanza [16]. Según el autor el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 6, el cual está relacionado con el derecho al agua limpia y el saneamiento, requiere de un enfoque integral capaz de incentivar la gestión hídrica, la correcta planificación territorial y una mayor participación social.

Sin embargo, en algunos países de América latina en los cuales incluye Colombia, existe una alta separación institucional en los diferentes sectores relacionados con el agua y el saneamiento. La falta de una correcta coordinación dificulta la implantación de políticas sostenibles.

La corrupción es otra problemática crítica, ya que diversos proyectos ambientales y sociales son afectados por el intercambio informal de bienes, desvíos de recursos o ineficiencia administrativa. Por lo tanto, sin un fortalecimiento institucional y transparencia se dificulta lograr la sostenibilidad real.

La gobernanza ambiental necesita de una participación efectiva de las comunidades locales. La mayoría de los conflictos territoriales se deben porque algunos proyectos extractivos son ejecutados sin una consulta previa a las comunidades afectadas.

El desarrollo sostenible debe construirse desde las comunidades y no solamente de los entes gubernamentales centrales u organismos internacionales.

La Ciencia, Tecnología Y La Educación En La Sostenibilidad

La ciencia, tecnología y la innovación son elementos fundamentales para lograr el desarrollo sostenible.

Dentro del documento “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la CTI”, Chavarro y colaboradores, resaltan que el país representa un papel fundamental en la formación de los ODS y que adicionalmente la ciencia contribuye en el cumplimiento de estas metas. [17]

Sin embargo, el país presenta limitaciones debido a una deficiente inversión científica y tecnológica. Dentro de la investigación ambiental, los avances energéticos y el desarrollo tecnológico requieren aun de mayores recursos y políticas públicas a largo plazo. Las universidades hacen parte esencial en este proceso, los estudios sobre las capacidades académicas en relación con los ODS muestran que estas instituciones presentan gran potencial para formar personas críticas que con sus conocimientos puedan aportar en el desarrollo de soluciones sostenibles.

Por otro lado, algunas instituciones se ven limitadas debido a deficiencias presupuestales y una falta de coordinación con las políticas públicas nacionales.

La educación ambiental es clave para la transformación de patrones culturales de consumo y relación medio ambiental. Si n se realizan cambios culturales significativos, cualquier política sostenible no podrá desarrollarse completamente.

Las problemáticas ambientales no solamente se solucionan mediante avances tecnológicos eficientes, ya que requiere un proceso de transformación de los hábitos sociales y modelos de consumo.

Desarrollo Y Sostenibilidad En Territorios Rurales

Un aspecto importante del país es la situación del campo colombiano.

Dentro del documento “Rural area sustainable development strategies.” Gusmanov y colaboradores subrayan que dentro de las áreas rurales se constituyen sistemas complejos donde interactúan entre si dimensiones económicas, sociales y ecológicas [18].

En el país la brecha entre las ciudades y el campo siguen siendo enormes, ya que existen bajos niveles de desarrollo de infraestructura, educación, conectividad e incluso el acceso a servicios públicos en algunas zonas.

Además, la violencia histórica y el conflicto armado que vivieron estas comunidades afectaron gravemente el territorio rural durante décadas.

Para el desarrollo sostenible se busca un fortalecimiento de la economía del campesinado, garantizando el acceso equitativo a las tierras y promover modelos de producción compatibles con la conservación ambiental.

Un papel importante para el desarrollo de este proceso es la implementación de la agroecología, la producción sostenible y las economías locales. Sin embargo, este tipo de medios requieren del apoyo del estado y la inversión pública.

Responsabilidad Empresarial Y La Sostenibilidad.

Las empresas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. Dentro del documento “Responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible.” Huerta-Estévez y colaboradores realizan un análisis de cómo las empresas incorporan acciones con forma a los ODS mediante políticas de responsabilidad social empresarial. [19]. La mayoría de estas iniciativas incluyen programas relacionados con la salud, el bienestar, educación y formas para reducir el impacto ambiental dentro de sus procesos. Sin embargo, existe un riesgo de que el desarrollo sostenible se convierta en una estrategia de marketing. Muchas compañías implementan la sostenibilidad para dar una mejor imagen pública mientras que su producción es a base de prácticas altamente contaminantes.

La responsabilidad empresarial debe estar acompañada mediante regulaciones estatales eficientes que realizan monitoreos constantes en los mecanismos de control ambiental. El mercado por sí solo garantiza productividad no sostenibilidad.

Colombia En Via De Desarrollo

¿Es Colombia un país en vía de desarrollo?, para responder esta pregunta hay que entender el concepto de desarrollo. Si representa solo crecimiento económico, Colombia presenta un aumento en indicadores macroeconómicos sin tener en cuenta las problemáticas como la desigualdad estructural. Pero si está centrado en el bienestar social, la equidad y la sostenibilidad, entonces Colombia aun presenta diversos desafíos, de los cuales uno de los principales retos es superar la dependencia extractivista. Colombia sigue dependiendo de las exportaciones de materias primas, lo que lo hace vulnerable a cambios internacionales y una limitada diversificación productiva.

Para que el país esté en vía de desarrollo requiere de un mayor fortalecimiento de las instituciones educativas, en innovación, la implementación de energías limpias y una producción sostenible. Lograr la transición energética sigue siendo un gran desafío para el país. A pesar de tener potencial para la implementación de energía solar, eólica e hidráulica, está limitado debido a la falta de inversión, planeación y de acciones políticas.

De igual manera el fortalecimiento de las instituciones educativas es indispensable. Si no existe transparencia, participación ciudadana y capacidad del estado, cualquier intento de implementar una agenda sostenible podría llegar a fracasar.

El debate sobre el desarrollo sostenible no solo se centra en aspectos económicos y ambientales tradicionales. En el documento “Environmental sustainability in development.” Robert Godland subraya que la sostenibilidad ambiental se debe entender como la capacidad que tienen los ecosistemas para cumplir sus procesos biológicos a largo plazo [20] lo que conlleva a establecer límites biofísicos al crecimiento económico

Este punto de vista coincide con lo estipulado en el documento “Sustainability and sustainable development.” Donde Galopín afirma que la sostenibilidad es un término bastante multidimensional y a su vez dinámico, en el cual se involucra con variables ambientales, sociales, económicas e institucionales de manera simultánea. [21]

Desde un punto de vista clásico, en el documento escrito por Solow, titulado “An almost practical step toward sustainability.” Plantea que la sostenibilidad podría lograrse mediante el uso eficiente los recursos realizando una sustitución tecnológica [22], sin embargo, es una visión ampliamente cuestionada por la economía ecológica, los cuales consideran que algunos recursos son irremplazables. En el país este conflicto es muy relevante debido a la pérdida desmesurada de la biodiversidad y de ecosistemas estratégicos.

La organización de las Naciones Unidas Para La Alimentación Y La Agricultura (FAO) dentro del documento “Desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.” Destaca que la sostenibilidad depende fuertemente de la seguridad en la alimentación y del fortalecimiento de la producción y sistemas agrícolas flexibles ante el cambio climático. En Colombia la susceptibilidad de los sectores agrícolas frente a los cambios climáticos extremos demuestra la necesidad de mejorar las políticas rurales sostenibles. [23]

Por otro lado, la Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, La Ciencia Y La Cultura (UNESCO), dentro del documento “Water: a shared responsibility” se advierte que el agua es una responsabilidad compartida por todos los gobiernos, comunidad, y sectores productivos.[24] En Colombia esto resulta importante debido a que en múltiples territorios enfrentan problemas

para el acceso al agua, también se presenta contaminación de los cuerpos de agua y conflictos por los recursos hídricos.

El banco mundial, en el documento “Agricultural employment statistics.” Señala que el trabajo agrícola sigue siendo fundamental para los países en vía de desarrollo [25], lo que significa que el fortalecimiento de los campos no es solo por una necesidad económica, si no también una condición esencial para la reducción de la desigualdad territorial dentro del país.

En materia medio ambiental, El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el documento “Informe del estado del ambiente” muestra que Colombia sigue enfrentando desafíos relacionados con la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas estratégicos. [26] Estas problemáticas se presentan fuertemente en zonas con una baja presencia del estado, en especial en las zonas rurales.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el documento “Informe nacional de avance de los ODS en Colombia.” Señala que pesar de que Colombia ha realizado avances parciales en relación con los ODS, aun persisten brechas sociales y territoriales las cuales dificultan el alcance de los objetivos para 2030. [27]

Dentro del artículo “Desarrollo sostenible en Colombia.”, Parada Zuluaga y colaborador realizan una reflexión en la cual afirman que el desarrollo sostenible debe entenderse a su vez como una necesidad del presente y una responsabilidad futura [28]. Los autores afirman que Colombia presentan el reto de implementar modelos económicos que sean capaces de equilibrar el crecimiento, inclusión social y la conservación del medio ambiente.

Conclusión

La desigualdad social, la privatización de las tierras, la dependencia extractivista, las debilidades institucionales y el conflicto armado, son los principales desafíos estructurales que limitan el proceso de sostenibilidad. Lograr el desarrollo sostenible requiere de una transformación significativa de diversas dimensiones como el mejoramiento institucional para así garantizar el cumplimiento de las leyes y políticas; la implementación de reformas rurales integrales para que exista equidad en el acceso a tierras; lograr la transición energética con la implementación de fuentes limpias; mayor inversión en ciencias, tecnología e innovación, además de implementar nuevas formas de diversificación productiva.

El término de la sostenibilidad no se puede separar de la justicia social, en la cual se debe garantizar la educación, salud, agua y oportunidades económicas las cuales son indispensables para lograr un desarrollo sostenible real. además, se debe construir desde los territorios, incentivando la participación activa de

las comunidades locales y realizando un reconocimiento en la diversidad cultural y ambiental

El desarrollo sostenible es un proceso dinámico, crítico y ético que transforme la relación entre economía, sociedad y medio ambiente. Se requiere de un interés político real, un fortalecimiento democrático para construir modelos que combine bienestar social, protección ambiental y equidad en el contexto económico.

Bibliografía

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," Int. J. Sustain. High. Educ., vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Ecosistemas estratégicos," [En línea]. Disponible en: <https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemáticos/ecosistemas-estratégicos>. [Accedido: 24-may-2026].
- [5] Universidad Nacional de Colombia, "Economía extractiva: riqueza a medias," [En línea]. Disponible en: <https://periodico.unal.edu.co/articulos/economia-extractiva-riqueza-a-medias>. [Accedido: 24-may-2026].
- [6] A. M. Álvarez, *Retos de América Latina: Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo XXI*, 1ª ed., 2016.
- [7] N. A. Puerto Sanabria, *Análisis crítico del desarrollo sostenible desde la Economía Ecológica*, 2016.
- [8] E. Urteaga, *Las teorías económicas del desarrollo sostenible*, Cuadernos de Economía, vol. 32, núm. 89, pp. 113-162, 2009.
- [9] H. F. Guerrero Sierra, M. E. Vega, y P. M. Acosta Castellanos, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, Tunja, Colombia: Ediciones USTA, 2018.

- [10] N. A. Puerto Sanabria, *Análisis crítico del desarrollo sostenible a partir de la Economía Ecológica*, Universidad del Rosario, 2016.
- [11] UNICEF, “Más de 420.000 niños padecen sequía sin precedentes en la región amazónica,” [En línea]. Disponible en: <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mas-420000-ninos-padecen-sequia-sin-precedentes-region-amazonica>. [Accedido: 24-may-2026].
- [12] ONU, *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*, Nueva York: Naciones Unidas, 2015.
- [13] E. Urteaga, *Las teorías económicas del desarrollo sostenible*, Cuadernos de Economía, vol. 32, núm. 89, pp. 113-162, 2009.
- [14] M. I. Cabrera Otálora, L. E. Nieto, y R. Giraldo, *Políticas de adopción de los ODS en Colombia*, Criterio Libre Jurídico, vol. 17, núm. 1, 2020.
- [15] E. Garces, C. J. Franco, A. Usubiaga-Liano, C. A. Ruiz-Agudelo, y A. Fairbrass, “Assessing environmental sustainability in Colombia: Metrics and policy recommendations,” *Environmental and Sustainability Indicators*, vol. 27, 2025.
- [16] G. Fernández-Vargas, *Gobernanza del agua como marco integrador para el cumplimiento de los ODS en Latinoamérica*, Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, vol. 23, núm. 2, 2020.
- [17] D. Chavarro, M. I. Vélez, G. Tovar, I. Montenegro, A. Hernández, y A. Olaya, *Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la CTI*, Documento de trabajo 0.1, Colciencias, 2017.
- [18] R. Gusmanov, E. Stovba, A. Kuznetsova, I. Gusmanov, T. Taipov, G. Muhametshina, y L. Akhmetova, “Rural area sustainable development strategies on the basis of a cluster approach,” *Regional Science Policy & Practice*, vol. 14, pp. 778–795, 2022.
- [19] A. Huerta-Estévez, L. M. Alonso-López, J. S. López-Morales, y J. Iza-Lendechey, “Responsabilidad social empresarial en servicios de salud y desarrollo sostenible,” *Revista Venezolana de Gerencia*, vol. 31, núm. 113, 2026.
- [20] R. Goodland, “Environmental sustainability in development,” *Ecological Economics*, vol. 23, pp. 5–15, 1997.

- [21] J. Gallopín, **Sustainability and sustainable development: Historical and conceptual review**, 2001.
- [22] R. M. Solow, "An almost practical step toward sustainability," **Resources for the Future**, 1992.
- [23] FAO, **Desarrollo sostenible y seguridad alimentaria**, Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016.
- [24] UNESCO, **Water: a shared responsibility**, París: UNESCO, 2006.
- [25] World Bank, **Agricultural employment statistics**, Washington D.C.: Banco Mundial, 2020.
- [26] IDEAM, **Informe del estado del ambiente**, Bogotá: IDEAM, 2024.
- [27] DNP, **Informe nacional de avance de los ODS en Colombia**, Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2024.
- [28] L. Parada Zuluaga y L. M. Sánchez Vásquez, **Desarrollo sostenible en Colombia: una utopía, una necesidad del presente y un alivio para el futuro**, Contexto, vol. 3, 2014.